

ARXITEKTURA VA QURILISH SOHASIDA PROFESSIONAL TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI

Fayoza Odilova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

“Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” kafedrası o‘qituvchisi

odilova.fayoza@samdaqu.edu.uz

<https://orcid.org/0009-0001-4064-1721>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087705>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Arxitektura va qurilish sohasida professional ta'limni tashkil etish, yosh mutaxassislar o'rtasida innovatsion g'oyalar va ishlanmalarni joriy qilish, qurilishda byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish. SHaharsozlik va qurilish uchun muhandislik-texnik izlanishlar sohasida ilmiy-texnikaviy siyosatni olib borish, mehnat unumdorligini oshirish, qurilish-montaj ishlari qiymatini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish. Mamlakatimizda xorijiy mutaxassislarni ishga qabul qilish, ularga ish haqini belgilash haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion rivojlantirish, strategiya, xorijiy mutaxassis, arxitektura, qurilish organlari, muassasa rivojlantirish, mexanizm, davlat boshqaruvi, modernizatsiya.

Абстрактный. В статье даны сведения об организации профессионального образования в области архитектуры и строительства, внедрении инновационных идей и разработок среди молодых специалистов, рациональном использовании бюджетных средств в строительстве. Проведении научно-технической политики в области инженерно-технических исследований для градостроительства и строительства, повышении производительности труда, снижении себестоимости строительно-монтажных работ, рациональном использовании ресурсов. Обсуждаются вопросы привлечения иностранных специалистов в нашу страну и установления их заработной платы.

Ключевые слова: Инновационное развитие, стратегия, иностранный специалист, архитектура, строительные органы, институциональное развитие, механизм, государственное управление, модернизация.

Abstract. This article provides information on the organization of professional education in the field of architecture and construction, the introduction of innovative ideas and developments among young specialists, the rational use of budget funds in construction. Conducting scientific and technical policy in the field of engineering and technical research for urban planning and construction, increasing labor productivity, reducing the cost of construction and installation works, and the rational use of resources. The recruitment of foreign specialists in our country and setting their salaries are discussed.

Keywords: Innovation development, strategy, foreign specialist, architecture, construction bodies, institution development, public administration, modernization.

O‘zbekiston Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi qurilish tarmog‘ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2025 yilga borib arxitektura va qurilish sohasidagi oliy ta’lim muassasalaridan birining

xalqaro tan olingan tashkilotlar reytinglaridagi Osiyo mamlakatlarining eng yaxshi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga (TOP–1000) kirishi.

Bundan tashqari, vazirga xorijiy mutaxassislarni ishga qabul qilish, ularga ish haqini belgilash huquqi berildi. Bunda Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorining ma'lumoti darajasi va ishchilar kasblari razryadlari borasidagi talablari xorijiy oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan shaxslarga nisbatan qo'llanilishi tavsiyaviy tusga ega (*endilikda nostrifikatsiyadan o'tkazilmagan holda, shu jumladan xorijda ta'lim olgan fuqarolarimizni ishga yollash mumkin – tahr.*).

Qurilish tarmog'ini yanada takomillashtirish, arxitektura hamda qurilish organlari va muassasalarini izchil rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish, davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini ta'minlash, sohaga raqamli texnologiyalarni ilg'or joriy etish maqsadida:

1. Quyidagilar O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi:

- hududlarni shaharsozlik jihatidan rivojlantirish va ushbu jarayonda jamoatchilikning samarali ishtirokini ta'minlash;

- shaharsozlik faoliyatining sifatini yaxshilashini oshirish;

-shaharsozlik faoliyati sohasidagi ma'muriy tartib-taomillarning samaradorligi, ratsionalligi va shaffofligini ta'minlash, shuningdek, qurilish tarmog'i tashkilotlari faoliyatining samaradorligini oshirish;

-shaharsozlik faoliyatini raqamlashtirish, tarmoqqazamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

-shaharsozlik faoliyati sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish.

-O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasi (keyingi o'rinlarda – Strategiya) 1-ilovaga muvofiq;

-O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirish strategiyasini 2021–2025 yillarda amalga oshirish bo'yicha “Yo'l xaritasi” 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Quyidagilarni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini amalga oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar 3-ilovaga muvofiq belgilansin:

O‘zbekiston Respublikasining geologik, tabiiy-iqlim, seysmologik va boshqa xususiyatlarini inobatga olgan holda 2025 yilga borib milliy shaharsozlik normalari va qoidalarini kamida 50 foiz darajasida xalqaro normativ va standartlar bilan uyg‘unlashtirishga erishish;

- 2025 yilga borib shaharlarning barchasini va shahar posyolkalarining 25 foizini bosh rejalar bilan qamrab olishga erishish;

- 2025 yilga borib “SHaffof qurilish” milliy axborot tizimi doirasida qo‘shimcha to‘rtta elektron platforma yaratilishini, shuningdek, ularning idoralararo axborot tizimlari va ma’lumotlar bazalari bilan integratsiya qilinishini ta’minlash;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishning “hajm” uslubini joriy etish ulushini 2025 yilga borib respublikadagi qurilish ob’ektlari umumiy sonining 50 foizigacha etkazish;

2021 yil 1 sentyabrgacha fuqarolarga qurilayotgan ob’ektlar to‘g‘risida mustaqil ravishda axborot olish, noqonuniy qurilishlarni aniqlash, qurilish ob’ektlarida aniqlangan qoidabuzarliklarni qayd etish (foto va videomateriallar ko‘rinishida) va ularni qurilish sohasidagi nazorat bo‘yicha vakolatli organlarga yuborish imkonini beruvchi “Ogoh fuqaro” elektron tizimining yaratilishini;

2022 yil 1 martgacha Xalqaro ijtimoiy ta’minot assotsiatsiyasining (ISSA) konsepsiyasini joriy etishga asoslangan “Qurilish maydonchalarida jarohatlanishga barham berish” dasturining ishlab chiqilishini;

2022 yil 1 iyulgacha shahar muhiti elementlarining maqsadi, an’anaviy arxitektura va madaniyati, shuningdek, joyning tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda hududiy “dizayn-kod”ning ishlab chiqilishi va joriy etilishini;

Farmonda qayd etilishicha, tahlillar qurilish sohasida davlat boshqaruvini tashkil etishda zamonaviy shaharsozlik uslublari, normalari va qoidalarini keng joriy qilishga, raqobatni rivojlantirishga, yangi sub’ektlarning innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar bilan bozorga kirib kelishiga to‘sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarni ochib berdi.

Xususan, shaharsozlik faoliyati, loyiha va pudrat xizmatlari bozori, shuningdek, qurilish materiallari ishlab chiqarishning holati hamda rivojlanish tendensiyalari kompleks tahlil qilinmagan, shaharsozlik sohasida davlat xizmatlarini ko‘rsatishning maksimal shaffofligi va samaradorligi ta’minlamayapti.

Ko‘pchilik aholi punktlarining bosh rejaları mavjud emasligi hududlarni kompleks qurishga, ishlab chiqarish va infratuzilma ob’ektlarini joylashtirishga, tadbirkorlik va ishbilarmonlik faolligini rivojlantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda, shuningdek, qurilish jarayonida puxta o‘ylanmagan qarorlarni qabul qilishga sabab bo‘lmoqda.

Qurilish ishlarini tashkil etish, yosh mutaxassislar o‘rtasida innovatsion g‘oyalar va ishlanmalarni joriy qilish, qurilishda byudjet mablag‘laridan oqilona foydalanish.

SHaharsozlik va qurilish uchun muhandislik-texnik izlanishlar sohasida yagona ilmiy-texnikaviy siyosatni olib borish, mehnat unumdorligini oshirish, qurilish-montaj ishlari qiymatini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlaydigan energiya samarador va energiya tejaydigan innovatsion loyiha va qarorlarni qurilish faoliyatiga joriy etish.

SHaharsozlik sohasida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha takliflar tayyorlash, arxitektura-qurilish faoliyatini rivojlantirishning uzoq muddatli va o‘rta muddatli davlat dasturlarini ishlab chiqish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning tarmoq va hududiy dasturlarini tayyorlashda ishtirok etish.

SHaharsozlik va shaharsozlik faoliyatining normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish va yangilash, idoraviy qurilish norma va qoidalarini ishlab chiqishni muvofiqlashtirish, loyihalash, qurilish, qurilish materiallari va buyumlarini ishlab chiqarish sohasida standartlashtirish ishlarini amalga oshirish.

Loyiha ishi va qurilish faoliyatini muvofiqlashtirish, loyiha-qidiruv tashkilotlarining ish samaradorligini oshirish va hududiy tarmoqlarini kengaytirish, yakka tartibdagi, namunaviy, takroran qo‘llaniladigan va eksperimental loyihalarni va loyiha echimlarini ishlab chiqishni tashkil etish, shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, arxitektura, loyihalash va qurilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonining darajasi va sifatini tubdan yaxshilash, qurilish sohasida, jumladan, chet eldagi etakchi ilmiy-tadqiqot muassasalarida loyihachilar va mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ko‘maklashish.

Arxitektura, loyihalash va qurilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonining darajasi va sifatini tubdan yaxshilash, qurilish sohasida, jumladan, chet eldagi etakchi ilmiy-tadqiqot muassasalarida loyihachilar va mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ko‘maklashish.

Rivojlantirish va moddiy rag‘batlantirish jamg‘armasi hamda Ta‘lim muassasalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi bazasida Vazirlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. SH.M. Mirziyoev. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent 2017 y.
2. SH.M. Mirziyoev.”Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent 2017 y. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2019 yil 13 avgustdagi PF-5781-son Farmoni.
3. Po‘latov X.SH. SHaharsozlik tarixi. T.: Fan va texnologiya 2008
4. Jurayeva, E., Fayoz, O., & Yulduz, N. (2024). FORMATION OF THE LANDSCAPE SOLUTION OF THE RAILWAY AREA AND THE SURROUNDINGS ON THE BASIS OF LOCAL AND FOREIGN EXPERIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 289-293.
5. Jurayeva, E., Fayoz, O., & Baljan, X. (2024). ARCHITECTURAL FORMATION PROCESSES OF KARSHI FORTRESS AREAS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 789-797.
6. Fayoz, O., & Baljan, X. (2024). ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORKS ON HISTORICAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 403-406.
7. Odilova, F., Mamatkulov, U. B., & Muxtorov, Z. K. (2023). BASIC CONCEPTS OF TRAINING EXPERT-RESTORATOR FOR RECONSTRUCTION AND RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 291-299.

8. Odilova, F. O., Musurmonov, Q. T., & MA, J. (2024). BASIC CONCEPTS OF PROTECTING ARCHITECTURAL MONUMENTS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 798-806.
9. Nurmuradova, Y., Jurayeva, E., & Odilova, F. (2024). ORGANIZATION OF PROTECTION GODS IN HISTORICAL CITIES. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827)*, 2(4), 69-76.
10. Doniyorbek, N. (2023). CREATION OF A COMPLEX OF MODERN WATER TREATMENTS FOR CHILDREN. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 523-527.
11. Koziyevich, E. I., & Elmuradovna, J. E. (2023). SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE ARCHITECTURE OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE ANCIENT KARSHI CITY. *JOURNAL OF ARCHITECTURE, ENGINEERING AND MODERN TECHNOLOGIES*, 2(2), 58-61.
12. Odilova, F., U. B. Mamatkulov, and Z. K. Mukhtarov. "Basic Concepts of Training Expert-Restorator for Reconstruction and Restoration of Cultural Heritage Objects." *Journal of Engineering, Mechanics, and Modern Architecture* (2023): 291-299.
13. Jurayeva, Elvira, Odilova Fayoza, and Xursanbayeva Baljan. "ARCHITECTURAL FORMATION PROCESSES OF KARSHI FORTRESS AREAS." *International Journal of Education, Social Science & Humanities* 12.3 (2024): 789-797.